

**ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Тураев Абдуазим Жасурович

Магистрант Ташкентского

Государственного Юридического Университета

Email: abduazimturaev0202@gmail.com

***Аннотация:** тема совершенствования пенитенциарной системы в последние годы приобретает особую значимость на фоне стремления государств к построению более справедливого и гуманного правосудия. Исследование фокусируется на текущих проблемах уголовно-исполнительной практики и возможных путях ее преобразования. В тексте поднимаются вопросы, связанные с перегруженностью учреждений, слабой реабилитационной работой и недостатком постпенитенциарного сопровождения. Также затрагивается опыт Республики Узбекистан, где реформы позволили сократить тюремное население и укрепить институт пробации. Акцент сделан на том, что только комплексный и сбалансированный подход к исполнению наказаний может дать устойчивый результат — как для осужденного, так и для общества в целом.*

***Ключевые слова:** уголовно-исполнительная система, гуманизация наказания, ресоциализация, тюремная реформа, пробация, исправительное учреждение, уголовное право, рецидивизм, амнистия, пенитенциарная политика.*

**THE PENITENTIARY SYSTEM AS A TOOL FOR RESOCIALIZATION:
MODERN APPROACHES AND THE PRACTICE OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

Turaev Abduazim Jasurovich

Master's student at Tashkent State University of Law

***Abstract:** The topic of improving the penitentiary system has gained particular relevance in recent years, as many states strive to build a more just and humane system of justice. This study focuses on the current issues of penal enforcement practice and the potential avenues for its transformation. The text addresses challenges such as overcrowded correctional facilities, weak rehabilitation efforts, and the lack of effective post-penitentiary support. It also highlights the experience of the Republic*

of Uzbekistan, where reforms have led to a reduction in the prison population and the strengthening of the probation system. Emphasis is placed on the idea that only a comprehensive and balanced approach to the execution of punishments can yield sustainable results—for both the offender and society at large.

Keywords: *penal enforcement system, humanization of punishment, resocialization, prison reform, probation, correctional facility, criminal law, recidivism, amnesty, penitentiary policy.*

Какова главная цель современной тюрьмы – наказать преступника или вернуть его в общество исправленным? Этот вопрос лежит в основе дискуссий о реформе пенитенциарной системы. Долгие годы тюрьмы оставались местом изоляции и карательного воздействия, а реабилитации осужденных уделялось крайне мало внимания. Не случайно такие учреждения порой называют "школой преступности", вместо исправления заключенные часто выходят на свободу еще более ожесточенными и с новыми криминальными связями. И, как пишет М.Фуко в своей книге «Надзирать и наказывать», что тюрьма, существенно важный элемент арсенала наказаний, безусловно знаменует важный момент в истории уголовного правосудия: его приближение к «гуманности»¹. Его идеи позволяют критически взглянуть на существующую пенитенциарную систему, то есть не исправляет ли она внешне личности, усиливав социальное отчуждение. Поэтому, такие проблемы требуют переосмысления роли пенитенциарной системы в уголовно-правовой практике и поиска путей ее совершенствования.

Проблемы современной пенитенциарной системы

Главная проблема пенитенциарной системы – перекося в сторону наказания в ущерб цели исправления. Во многих странах тюрьмы переполнены, условия содержания тяжелые, программы ресоциализации развиты слабо. Перегрузка мест лишения свободы ведет к нарушению прав человека: не хватает санитарии, медицинской помощи, возможностей для образования заключенных. Высокий уровень рецидивизма показывает, что наказание не всегда достигает цели – многие освобожденные снова идут на преступление, так и не вернувшись к нормальной жизни. Жесткое обращение и клеймо судимости лишь усугубляют эту проблему.

Еще одна серьезная проблема – несоответствие старых карательных подходов современным представлениям о справедливости и гуманности.

¹ Мишель Фуко, «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» // Издательство «Ad Marginem», Москва 1999, С. 338

Международные нормы (например, правила ООН для обращения с заключенными) требуют уважения достоинства человека даже в тюрьме. Однако долгое время практика делала упор на суровое возмездие и устрашение, что не обеспечивало ни исправления, ни снижения преступности. Постепенно стало очевидно: без перемен в уголовной политике и условиях отбывания наказаний невозможно добиться ни безопасности общества, ни успешной реинтеграции осужденных.

Гуманизация и новые подходы в исполнении наказаний

Совершенствование пенитенциарной системы напрямую связано с идеей гуманизации. Речь идет о смещении акцента с чисто карательной функции к исправлению, социальной адаптации и защите прав осужденных. Гуманизация проявляется в нескольких направлениях. Во-первых, пересматриваются сами наказания и устраняются чрезмерно жесткие меры. Во многих странах декриминализованы отдельные нетяжкие проступки и введены альтернативы тюрьме: за мелкие правонарушения все чаще назначаются штрафы, обязательные работы или probation. Такие меры позволяют наказать виновного, не вырывая его полностью из общества, что снижает риск разрыва социальных связей.

Во-вторых, смягчается уголовно-правовая политика. Принцип гуманизма требует учитывать личность преступника и обстоятельства деяния: уменьшаются минимальные сроки лишения свободы, расширяются возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, отмена смертной казни стала мировым трендом. В Узбекистане, например, эту высшую меру официально упразднили с 2008 года.

В-третьих, улучшается среда в местах лишения свободы. Повышаются бытовые условия, питание, медицинское обслуживание; вводятся образовательные и трудовые программы, чтобы время заключения шло на развитие, а не деградацию. Подготовка к освобождению начинается еще внутри колонии: психологическая помощь, обучение и труд помогают готовить заключенных к нормальной жизни. Также усиливаются прозрачность и общественный контроль – публикуются данные о количестве заключенных и условиях содержания, мониторится соблюдение их прав.

Более того, А.С.Михлин, юрист и ученый, принцип гуманизма толкует в следующем образе: принцип гуманизма означает, что законодательство направлено на исправление осужденных и возвращение их в общество в качестве законопослушных граждан, а не на унижение человеческого достоинства².

² А.С. Михлин «Уголовно -исполнительное право» // Москва – Юстицинформ-2008 С. 11

Отечественный опыт: путь к гуманному правосудию

Ярким примером позитивных перемен служит опыт Республики Узбекистан. За последнее десятилетие наша страна провела масштабные реформы в уголовном праве и системе исполнения наказаний. В результате число заключенных сократилось более чем вдвое: примерно с 43,9 тысячи человек в 2010-х годах до 22,8 тысячи к 2020 году. В пересчете на душу населения показатель снизился со 150 до 67 заключенных на 100 тысяч жителей. Добиться такого прогресса удалось благодаря глубокой реформе законодательства и самой пенитенциарной системы. В Уголовный кодекс внесены изменения, расширившие перечень смягчающих обстоятельств и нацелившие судей на более мягкие наказания; ряд нетяжких преступлений декриминализован или переведен в категорию административных. Введен институт примирения: если преступник возместил ущерб и помирился с потерпевшим, дело прекращается – только в 2023 году почти 15 тысяч человек освобождены от уголовной ответственности благодаря примирению. Одновременно учреждения исполнения наказаний выведены из регионального подчинения и объединены в единый Департамент при МВД, что обеспечило единые стандарты содержания заключенных. Улучшаются условия жизни осужденных – старые казармы переоборудуются в современные камеры меньшей вместимости, а современные технологии (ношение сотрудниками бодикамер, "умное" видеонаблюдение и др.) помогают предотвращать злоупотребления и защищать права осужденных.

Не менее важное направление – расширение альтернатив лишению свободы и поддержка осужденных в обществе. В Узбекистане постепенно сокращается число колоний-поселений (открытых тюремных учреждений), а впервые осужденные вместо отбывания срока даже в таких колониях переводятся под надзор службы пробации. Решения об условно-досрочном освобождении и о смягчении наказания теперь принимает не тюремная администрация, а независимая Гуманная комиссия из представителей общественности, что делает процесс освобождения более объективным и прозрачным, а заключенным из колоний-поселений разрешено проводить оставшуюся часть срока наказания дома – под присмотром махалли (местного сообщества) и семьи, где им оказывают помощь с работой и поддержкой для успешного возвращения к нормальной жизни. Подобное вовлечение общества снижает риск повторного преступления, превращая наказание в реальный шанс на исправление, а не только отбывание срока.

Заключение

Совершенствование пенитенциарной системы – насущная необходимость для современного общества. Гуманизация исполнения наказаний, внедрение

альтернатив тюрьме, улучшение условий содержания и прозрачности – все это дает ощутимые результаты. Улучшение практики исполнения наказаний снижает уровень повторной преступности и защищает права человека, и, хотя такие реформы требуют времени, когда уголовно-правовая политика ставит превыше всего достоинство человека – выигрывают и люди, и общественная безопасность.

Литература/References:

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, 15.03.2019 г., № 03/19/530/2769; 18.11.2024 г., № 03/24/1002/0936
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2005 г. № УП-3641 «О мерах по поэтапной отмене смертной казни».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 г. № ПП-4006 «О мерах по коренному совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства».
4. Указ Президента Республики Узбекистан - О Стратегии «Узбекистан – 2030», параграф 4.2., пункт 84
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.07.2018 г. № 543 «О мерах по улучшению системы социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы».
6. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), ООН, 2015.
7. Мишель Фуко, «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» // Издательство «Ad Marginem», Москва 1999, С. 338
8. А.С. Михлин «Уголовно -исполнительное право» // Москва – Юстицинформ-2008 С. 11
9. Penal Reform International. Global Prison Trends 2023. – URL: <https://www.penalreform.org>
10. World Prison Brief – URL: <https://www.prisonstudies.org>